

TASVIRIY SAN'AT DARSIDA BO'YOQLARDAN FOYDALANISH TEXNIKASI

Madaminjonova Muxlisa Mahmudjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at va musiqa ta'limi" kafedrası
"Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

e-mail: rizayevaqomarun0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812743>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasviriy san'at darsida o'quvchilarga akvarel va guash bo'yoqlarining qanday tartibda qo'llanilishi, ushbu bo'yoqlar yordamida qonun qoidalariga rioya qilgan holda ishlanishi keltirilgan. Asosan bo'yoqlardan to'g'ri foydalanish, u bilan ishlashda nimalarga e'tibor berish kerak ekanligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Akvarel, moybo'yoq, tempera, malbert, planshet, guash, planshet, palitra, mato.

TECHNIQUES FOR USING PAINTS IN A VISUAL ARTS LESSON

Abstract. This article presents students in a fine arts class in the order in which watercolor and gouache paints are applied, using these paints to work in compliance with the rules of the law. Basically, it is illuminated what to pay attention to when working with it, using paints correctly.

Keywords: watercolor, watermark, tempera, malbert, tablet, gouache, tablet, palette, fabric.

ТЕХНИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСОК НА УРОКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В этой статье рассказывается, в каком порядке на уроке изобразительного искусства ученики наносят акварельные и гуашевые краски, работая с этими красками в соответствии с правилами закона. В основном освещается правильное использование краски, на что обращать внимание при работе с ней.

Ключевые слова: Акварель, водяной знак, темпера, мальберт, планшет, гуашь, планшет, палитра, ткань.

Tasviriy san'atning muhim xususiyatlaridan biri- inson uchun faqat borliqni, tabiat va jamiyatdagi voqea- hodisalar va narsalarni bildiribgina qolmay, odamlarga yangi bilim, tasavvur va tushunchalar berib, ma'naviy boyituvchi, ijodiy yuksalishga boshlovchi omil bolib xizmat qiladi. Rassomlar voqeani turli uslub xarakter va mazmunda ifodalaydilar. Ana shu tasvirlash uslubi, xarakteri va mazmuniga ko'ra, san'at asarlari rang tasvir, haykaltaroshlik, memorchilik va grafika kabi san'at turlariga bo'linadi. Rang tasvir real borliqni voqea hodisalarni bo'yoqlar

yordamida asosan qog'oz, taxta, mato va kartonlarda tasvirlanadi. Rang tasvir asarlarini ishlashda biz guash, akvarel, moybo'yoq, tempera bo'yoqlaridan foydalanamiz.

Akvarel bilan ishlashda talabga javob beradigon qilib jixozlash kerak. Birinchi o'rinda planshet va malbertdan foydalanishni bilish kerak. Planshetda foydalanishda qog'ozni tog'ri tortishni bilish shart. Chunki akvarelda suv bilan ishlanganligi uchun qog'oz usti notekis holga kelishi mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda qog'oz suvlanib planshetga tarang holda tortilishi kerak. Keyin bo'yoqning ham sifatiga e'tibor berilishi shart. Ushbu suvli bo'yoqlarda maxsus qog'oz ishlatiladi. Akvarel bilan ishlashda suv uchun maxsus idish, bo'yoqlarni arashlashtirish uchun palitra yoki qog'oz bo'lagidan foydalanish maqsadga muvofiq. Akvarel bilan ishlash texnikasini puxta o'zlashtirish uchun dastlab grizayl uslubi bilan boshlash ma'qul. Bunda o'quvchi qora, to'q jigarrang va ko'k ranglardan foydalangan holda ishlasa ranglarni qo'yish dastlabki texnikasini o'rganadi.

Akvarel bilan ishlashda quyidagi qoidalarga rioya qilinishi kerak.

1. Planshet yoki malbertga qog'oz tog'ri tortilganligi;
2. Kerakli bo'yoqlar, maxsus suv idish va palitra yoki qog'oz bo'lagi tayyorligi;
3. Akvarel bo'yog'i uchun maxsus mo'yqalamlar va ular quruq holda bo'lishi
4. Akvarelda oq rangdan foydalanmaslik, chunki qog'ozning o'zi ushbu vazifani bajaradi;
5. Qo'yilgan bo'yoq qavatini ostidan qog'ozning sirti sezilib turishi;
6. Birinchi qavatdagi bo'yoq qurimaguncha, ustma-ust boyoqlar bermaslik kerak, chunki bo'yoqlar biri bilan qo'shilib ketilishi mumkin;
7. Uchtadan ortiq ranglarni aralashtirmaslik, chunki bo'yoqlarni holati o'zgarib ketadi;

Ushbu qoidalarga amal qilish orqali akvarel bilan ishlash samaradorligini oshirish mumkin. Akvarelda birinchi ochroq ranglardan foydalangan holda ishlanadi keyin, ketma-ketlik bilan to'qroq ranglardan foydalangan holda yorug' soya joylari ajratiladi. Guashda esa buning aksi ya'ni birinchi to'qroq ranglar qo'yilib undan so'ng ochroq ranglar bilan ishlanadi. Guash bo'yoqlari akvarelga nisbatan ko'rimsiz, nursiz va tiniq bo'lmaydi. Aynan guash bilan bajariladigon tasvir qurigach, bir muncha mayin va oqimtir ko'rinishga ega va nursiz ko'ringanligi sababli asosan amaliy bezak san'atida qollaniladi. Guash bilan ishlashda oq rangdan bimalol foydalana olish mumkin, chunki yorug' va blik joylarini ushbu rang orqali ishlash mumkin.

Guashdan shunday foydalanish kerakki, u mo'yqalamda oson olinishi, qog'oz sirtiga tekki yopishishi, quriganda uqalanib, surkalib ketmasligi, ostidagi bo'yoq qavatini to'la berkitadigon bo'lishi shart. Taniqli rang tasvir ustalarining asarlarini kuzatib, guash texnikasidan qanday foydalanganligini kuzatgan holda bilim tajribalarni boyitish mumkin.

REFERENCES

1. S.Abdirasilov., N.Tolipov - Dastgohli rangtasvir. "Iqtisod-moliya" T.: 2010 4. R.Xasanov, Tasviriy san'at asoslari - T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa-ijodiy uyi - 2009.
2. TASVIRIY SAN'AT VA UNI O'QITISH METODIKASI B.N.Oripov 2-nashri Toshkent – 2012 "Ilm ziyo"
3. Gusev V.N. Akvarelniye kraski. M. 1970 yil.
4. Borsh K. Rang tasvir M. 1968 yil.
5. Qo'ziyev T. , Egamov A. , Nurqobilov A. , "Rang tasvir", "San'at". 2003 yil

MODERN SCIENCE
& RESEARCH